

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОРДЕ ГИАЛЬ ПРИ ОСТРОМ
ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С МИОКАРДИТАМИ**

Ураков Сухроб Хикматулла угли

Турсунова Фарангиз Зухриддин кизи

Студенты 528 группы факультета фармации

Давурова Лайло Шокир кизи

Научный руководитель, ассистент кафедры клинической фармакологии

Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10900096>

Целью исследования явилось оценка клинической эффективности лорде гиаль в качестве успокаивающее действие на раздраженную слизистую, которая зачастую становится причиной мучительного кашля препарата у детей с острой респираторной инфекцией.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 72 детей в I и II отделениях экстренной педиатрии и в отделении детской реанимации СФ РНЦЭМП. Дети были в возрасте от 6 месяца до 6-ти лет. Мальчиков было 42, девочек 30. Диагноз устанавливался на основании тщательно собранного анамнеза, лабораторно-инструментальных и при необходимости рентгенологических исследований, консультаций других специалистов.

Результаты исследования. Из 72 больных 19 были с преморбидным фоном (рахит, белково-энергетическая недостаточность, атопический дерматит), из них 16 детей из группы часто болеющих.

Все дети поступали в стационар не позднее второго дня от начала заболевания. У всех детей отмечалось повышение температуры, у большинства (52,4%) больных имелись осиплость голоса, грубый кашель, клиническая картина ринита, одышка. Для изучения эффективности лорде гиаль больные были разделены на 2 группы. Первая группа состояла из 28 детей, которые получали ингаляция с лорде гиальом в дозе 4 мл в сутки в 2 приема в комплексном лечении с другими препаратами (симптоматические средства с применением жаропонижающих, муколитических, десенсибилизирующих, бронхолитических препаратов), вторая группа (44) больных получали общепринятую терапию. Антибактериальная терапия проводилась по показаниям. Оценка клинической эффективности терапии проводилась ежедневно. Сравнительный анализ клинической картины показал, что применение лорде гиаль у детей приводил к сокращению клинических

симптомов заболевания, в том числе температурной реакции, интоксикации, катаральных явлений, в частности отмечено, что в основной группе продолжительность заболевания составляла $4,7 \pm 0,7$ койко\дней, а у больных, которые получали лорде гиаль $3,6 \pm 0,3$ койко\дня.

Выводы. Таким образом, применение ингаляции лорде гиаль при остром обструктивном бронхите у детей с миокардитами способствовало сокращению продолжительности клинических симптомов заболевания, что диктует о необходимости применения этого препарата при данной патологии.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH